

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ O ÚPRAVĚ POMĚRŮ DÍTĚTE PO 1. 1. 2022¹

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
renata.sinova@upol.cz

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-03>

Abstrakt

Text příspěvku se věnuje právní úpravě předběžných opatření o úpravě poměrů dítěte v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a to v kontextu významné novelizace, kterou právní úprava předběžné úpravy poměrů dítěte prošla s účinností k 1. 1. 2022.

Abstract

The article is dealing with legal regulation of preliminary rulings concerning relationships of a child in the Act no 292/2013 Coll., on special judicial proceedings. The legal regulation was significantly amended, the amendment entered on the 1st of January 2022 into effect.

Klíčová slova: předběžné opatření, dítě, nesporná řízení

Key words: preliminary ruling, child, non-contentious proceeding

Úvodem

Úprava poměrů dítěte soudním rozhodnutím s sebou zpravidla přináší zpravidla řadu souvisících aspektů, zejména zvýšenou emoční zátěž pro dítě samotné i jeho rodinu, respektive osoby, které o něj pečují. Tato zátěž pak bývá zpravidla znásobena, pokud do poměrů dítěte zasáhne specifické rozhodnutí v podobě předběžného opatření. Ačkoli byl původní účel právní úpravy předběžných opatření zajištění práva před hospodářským nebo právním znehodnocením², tj. odpovídající zajištění práva, respektive jeho prozatímní ochrany, v rámci péče soudu o nezletilé se stávají tato rozhodnutí, byť je jejich účel mnohdy odlišný, velmi důležitým institutem, jež nachází své uplatnění v každodenní praxi tzv. opatrovnických soudů.

Předběžná opatření mají, a o tom fakticky již není možné pochybovat, zejména pro rodičovské konflikty, velký význam. S tímto souvisí také poměrně bouřlivá diskuze, jež se k jejich právní úpravě objevuje nejen v odborných, ale též laických kruzích. Do této diskuze pak s účinností od 1. 1. 2022 zasáhla také novelizace zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“) provedená zákonem č. 363/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela“). I přes úmysl zákonodárce právní úpravu předběžným opatření o úpravě poměrů dítěte zpřehlednit a oprostít od nedostatků je přitom již v době tvorby tohoto příspěvku zjevné, že tento úmysl se nepodařilo zcela naplnit a nová právní úprava s sebou přináší řadu nevyjasněných aspektů. Těchto aspektů je pak celá řada a není možné je všechny pojmout v rámci tohoto příspěvku. Jeho základním účelem je proto

¹ Tento příspěvek je výstupem projektu Interní grantové agentury Univerzity Palackého v Olomouci s názvem Předběžná opatření upravující rodinněprávní poměry, č. projektu IGA_PF_2022_018.

² Srov. bod 495 věcného záměru civilního řádu soudního, dostupné na https://justice.cz/documents/12681/2872506/V%C4%9Bcn%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br_fin%C3%A1ln%C3%AD+verze+_prosinec+2020.pdf/83cdd87e-18c5-41e9-948e-8defa2525adb, [online][cit. dne 18. 4. 2022]

soustředit se na dvojkolejnost současné právní úpravy předběžných opatření po novele, tj. objasnit, jaká předběžná opatření mohou být po novele pro úpravu poměrů použita a jaké jsou mezi nimi konkrétní rozdíly.³

1. Dvojkolejnost právní úpravy předběžných opatření v ČR před novelou

Jeví se, že základním problémem, se kterým se česká právní úprava začíná potýkat více a více, je jakási „dvojkolejnost“ právní úpravy předběžných opatření upravujících poměry dítěte. Při jeho přijetí byla do ZŘS vložena právní úprava původně tzv. rychlého předběžného opatření, které je známo i slovenské doktríně a právní úpravě (srov. dnes § 365 CMP), tj. předběžného opatření původně vnímaného jako velmi specifický procesní nástroj. Jeho účelem bylo umožnit velmi rychlý zásah soudu v případě, kdy se dítě ocitlo ve stavu nedostatku péče, který takový akutní soudní zásah vyvolá. Charakteristické pro toto zvláštní předběžné opatření, jehož právní úprava byla původně obsažena v § 76a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) bylo jeho nařízení do 24 hodin a též návrhové oprávnění, které příslušelo výhradně orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Vedle právní úpravy tohoto „zvláštního rychlého předběžného opatření“ existovala právní úprava „obecných“ předběžných opatření v § 74 a násl. OSŘ. Předpokladem jejich nařízení byla zatímní potřeba úpravy poměrů, respektive ohrožení výkonu rozhodnutí.

V kontextu historického výkladu, jenž zahrnuje i období společné československé historie, by výše uvedené shrnutí české právní úpravy nemělo vyvolávat zásadní výkladové problémy, neboť i slovenská právní úprava více druhů předběžného opatření ve věci péče o nezletilé zná a dlouhodobě s nimi pracuje. V českém právním prostředí se však výše naznačená dvojkolejnost dostala, a to již před novelou, do výkladových obtíží, které posunuly vzájemný vztah předběžného opatření podle § 452 a násl. ZŘS (původně tzv. rychlého předběžného opatření) a obecného předběžného opatření podle § 74 a násl. OSŘ do „jiných dimenzí“.

V rámci odborných kruhů se postupně rozvinula diskuze o tom, zda je přípustné aplikovat obecné předběžné opatření podle § 74 a násl. OSŘ na situace, kdy má být předběžným opatřením dítě odňato z péče rodičů. Tento postup s sebou přinášel i spor o to, zda je takový zásah do poměrů dítěte možný bez návrhu, tj. podle § 74 a násl. OSŘ nebo výlučně postupem podle § 452 ZŘS k návrhu OSPOD. K tomuto sporu bylo publikováno množství článků⁴, objevila se i judikatura nižších soudů.⁵ Veškeré pochybnosti měl vyřešit nález Ústavního soudu, sp. zn. IV. ÚS 3200/20 ze dne 2. 2. 2021, avšak ani tento konkrétní řešení nepřinesl.⁶ Proto si jako svůj cíl stanovila vyřešení této otázky novela.

³ Autorka tohoto příspěvku již k problematice novely vypracovala článek publikovaný jako ŠÍNOVÁ, R. K nové právní úpravě předběžného opatření o úpravě poměrů dítěte. In *Bulletin advokacie*, ISSN 1210-6348, roč. 2021, č. 12, s. 28-35. I po publikaci tohoto článku se přitom objevily nové problematické otázky, a právě těmto se bude věnovat tento příspěvek. Je proto částečně pokračováním článku publikovaného v *Bulletinu advokacie*. Současně však s přihlédnutím k jeho účelu, respektive přednesení v zahraničí objasňuje některé základní aspekty české právní úpravy.

⁴ Je možné poukázat např. HOFFSCHNEIDEROVÁ, A.: O konceptu nejlepšího zájmu dítěte, *Epravo.cz* [online], 31. 10. 2021 [cit. 28-10-2021]. K dispozici na: <https://www.epravo.cz/top/clanky/o-konceptu-nejlepsiho-zajmu-ditete-106509.html> či ŠÍNOVÁ, R.: Několik poznámek k použitelnosti obecného předběžného opatření v rámci péče soudu o nezletilé, *Soudní rozhledy*, ISSN: 1211-4405, č. 11-12/2019, str. 353 a násl.

⁵ Srov. např. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 21Co 14/2015 ze dne 12. 1. 2015, ve kterém tento vyslovil, že *odevzdání dítěte do ústavní výchovy předběžným opatřením je možné jen postupem dle § 452 z.ř.s., nikoli postupem dle § 74 (eventuálně § 102) a § 76 o.s.ř.*

⁶ Předmětný nález fakticky neodpovídal výslovně na otázku, zda je možný postup odnětí dítěte z péče rodičů toliko tzv. rychlým předběžným opatřením podle § 452 a násl. z.řs, ale spíše postavil na jisto (byť autorka tohoto příspěvku má za to, že o tomto závěru však nemělo být pochybností), že pokud jsou splněny předpoklady pro nařízení rychlého předběžného opatření, nemá být postupováno podle § 74 a násl. osř. Právní věta nálezu přitom

2. Dvojkolejnost po novele

S účinností od 1. 1. 2022 je možné předběžné opatření podle § 452 ZŘS nařídit, i nadále, pokud se nezletilé dítě *ocitlo-li se ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen*. Ustanovení § 454 ZŘS však nově stanovuje, že *předběžné opatření, jímž má být nařízeno umístění dítěte mimo péči rodičů nebo péči osoby dítěti příbuzné nebo blízké, může soud nařídit jen na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí* a ustanovení § 456 ZŘS vymezuje, že *o návrhu na předběžné opatření soud rozhodne bezodkladně. Rozhodne-li soud po uplynutí 24 hodin od zahájení řízení, uvede v odůvodnění rozhodnutí skutečnosti, pro které nebylo možné rozhodnout dříve*. Konečně je pak třeba upozornit na ustanovení § 452 odst. 3 ZŘS podle kterého se *ustanovení tohoto pododdílu o trvání a prodloužení doby trvání předběžného opatření se použijí i na předběžné opatření podle občanského soudního řádu, jímž má být účastníku uloženo, aby odevzdal dítě do péče druhého z rodičů nebo do péče osoby dítěti příbuzné nebo blízké*.

Výše uvedená právní úprava podle mého názoru jednoznačně vedla ke vzniku závažných pochybností o tom, jaká je skutečná a konkrétní hranice mezi předběžným opatřením podle § 452 a násl. ZŘS a předběžným opatřením podle § 74 a násl. OSŘ v případě opatření směřujícího k úpravě poměrů dítěte, tj. určení toho, kdy má být nařízeno předběžné opatření podle § 452 a násl. ZŘS a kdy lze postupovat pouze podle § 74 a násl. OSŘ. Je přitom třeba poznamenat, že vymezení právě této otázky bylo i předmětem výše uvedeného článku autorky, na tento však navázala poměrně bohatá diskuze⁷, jejíž výsledky jsou proto v rámci tohoto příspěvku dále rozpracovány.

výslovně zní „Rozhodne-li soud „obecným“ předběžným opatřením podle § 76 a násl. občanského soudního řádu i za situace, kdy jsou naplněny podmínky pro vydání předběžného opatření podle § 452 zákona č. 292/2012 Sb., o zvláštních řízeních soudních, aniž jsou však dodrženy kogentní podmínky pro vydání takového zvláštního předběžného opatření podle § 459 odst. 1 a § 460 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních, jde o procesní postup neslučitelný s ústavními kautelami řízení ve věcech péče o dítě a zasahující práva dotčeného rodiče na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s právem dítěte podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte.“ Nález však současně ve svém odůvodnění uvedl, že nevyklučuje zásah i obecným předběžným opatřením a je potřeba rozlišovat situace, ve kterých má být postupováno rychlým předběžným opatřením a ve kterém pak tzv. pomalým podle § 74 a násl. osř. Nález přitom vyšel z odborné literatury a ve svém odůvodnění vymezil, že „Ústavní soud uznává, že nalézt „hranici“ pro to, kdy je již namístě vydat „speciální“ předběžné opatření podle § 452 z. ř. s., může činit v praxi nemalých problémů, a bude záležet vždy na skutkových okolnostech v dané opatrovnické věci. Opětovně s odkazem na doktrínu (srov. JIRSA, Jaromír. Komentář k § 452. Op. cit.) lze uvést příklad, že chodilo-li by dítě „za školu“, lze je odevzdat do péče jiné osoby, která na ně lépe dohlédne, a v tomto případě by bylo namístě použít předběžné opatření podle § 76 o. s. ř. Pokoušelo-li by se však dítě za školou v partě starších dětí o experimenty s tvrdými drogami, nepochybně by to byl důvod pro vydání „speciálního“ předběžného opatření podle § 452 z. ř. s. O výjimečnosti „speciálního“ předběžného opatření podle § 452 a násl. z. ř. s. svědčí též to, že toto předběžné opatření může soud nařídit jen na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 454 odst. 1 z. ř. s.).“ Tato situace však podle všeobecného názoru přesnější vymezení rozdílů mezi tzv. pomalým a tzv. rychlým předběžným opatřením nepřinesla a je spíše předmětem dalších otázek. Pokud jde o tento příklad, pak autorka doplňuj konkrétní zkušenost z konference Efektivní řešení rodičovských konfliktů, která se konala ve dnech 7. – 9. 4. 2022 v hotelu International Praha, jíž se zúčastnil i autor citovaného textu, dr. Jirsa. V rámci diskuze bylo dosaženo k závěru, že vymezení hranice mezi tzv. rychlým a tzv. pomalým předběžným opatřením podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2021 nelze zjednodušit na jeden takto publikovaný případ a spíše je třeba upřednostnit výklad podle individuálních okolností případu. Této otázce bude věnována v rámci tohoto příspěvku ještě též i pozornost v dalším textu.

⁷ Zejména pak na školení opatrovnických soudců v lednu 2022, které se autorka účastníka a dále též na výše zmiňované konferenci Efektivní řešení rodičovských konfliktů III.

a) „Rychlé“ v. „pomalé“ opatření se stalo spíše „mýtem“

V důsledku výše stanoveného je zjevné, že prvním ze zborcených pilířů odlišení předběžného opatření podle § 452 a násl. ZŘS a předběžného opatření podle § 74 a násl. OSŘ je otázka jejich rozlišení podle časových souvislostí. Jedním z nejcharakterističtějších prvků, který byl imanentní právě zvláštnímu předběžnému opatření o úpravě poměrů dítěte, byla právě lhůta 24 hodin pro jeho nařízení, jež byla současně nejkratší lhůtou, kterou OSŘ, respektive ZŘS znalo. Novela však tento základní pilíř odstranila, neboť pro rozhodnutí o předběžném opatření podle § 452 a násl. ZŘS nyní platí lhůta „bezodkladně“, která není ničím ohraničena. Je toliko stanovena povinnost soudu odůvodnit, pokud rozhodne po uplynutí této lhůty, tj. po uplynutí 24 hodin. Změnu lhůty lze jistě vnímat pozitivně, v řadě případů právě krátká podoba lhůty způsobila následné zhodnocení předběžného opatření jako nevhodného, respektive nezákonného zásahu, neboť ve lhůtě nebyly připraveny odpovídající podklady, respektive nebylo reálné zjistit všechny relevantní okolnosti. Stanovení hranice bezodkladně, jež jasně soudu určuje povinnost rozhodnout bez jakéhokoli zbytečného prodlení se současnou možností zhodnotit, jaké věci mají být prošetřeny a co je potřeba jako odpovídající podklad pro rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření, lze jednoznačně považovat za právní úpravu reflektující zájmy nezletilých.

Každopádně však, jak již bylo výše uvedeno, rozlišení předběžných opatření podle § 452 a násl. ZŘS a § 74 a násl. OSŘ z hlediska „rychlosti“, je jednoznačně překonáno, neboť není vyloučeno, aby i předběžné opatření podle § 452 a násl. ZŘS bylo vydáno i později než po uplynutí 7 dnů od podání návrhu, a tedy i později, než tomu je v případně předběžného opatření původně označovaného jako opatření „pomalé“.

b) Aktivní legitimace k podání návrhu jako odlišující kritérium

V kontextu předcházející úpravy by se pak mohlo jevit, že dalším dělicím kritériem předběžného opatření podle § 452 a násl. ZŘS a předběžného opatření podle § 74 a násl. OSŘ je aktivní legitimace k jejich podání. Dle právní úpravy účinné do 31. 12. 2021 bylo přípustné, aby návrh na předběžné opatření podle § 452 a násl. podal pouze OSPOD. Současná právní úprava pak až překvapivě vyvolala poměrně výrazné pochybnosti o aktivní legitimaci k podání návrhu na předběžné opatření podle § 452 a násl. ZŘS. Podle jejího jazykového znění je podle mého názoru zcela zjevné, že se právní úprava aktivní legitimace změnila. Znění ustanovení § 454 ZŘS, tak, jak bylo citováno výše „*předběžné opatření, jímž má být nařízeno umístění dítěte mimo péči rodičů nebo péči osoby dítěti příbuzné nebo blízké, může soud nařídit jen na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí*“, je možné vykládat dvojím možným způsobem. První z nich vychází z toho, že ustanovení § 454 ZŘS určuje, jaké zásahy mohou být předběžným opatřením nařízeny pouze k návrhu OSPOD. Druhým možným výkladem je to, že ustanovení § 454 ZŘS by opětovně podobně jako právní úprava účinná do 31. 12. 2021 vymezovalo toliko aktivní legitimaci OSPOD k podání návrhu. Tento by dával smyslu v kontextu znění citovaného ustanovení pouze, pokud bychom současně předběžné opatření podle § 452 a násl. ZŘS charakterizovali jako opatření, jímž je možné nařídit pouze umístění dítěte mimo péči rodičů nebo péči osoby dítěti příbuzné nebo blízké.

V rámci článku publikovaného v Bulletinu advokacie jsem se vyslovila ve prospěch prvního z uvedených výkladů. Tento již publikovaný názor byl podroben odborné diskuzi⁸, ve které se někteří přiklonili k druhému z prezentovaných výkladů, respektive preferovali výklad umožňující i nadále podání návrhu na nařízení předběžného opatření toliko OSPOD.

⁸ Např. na školení Justiční akademie České republiky určeném pro tzv. opatrovnické soudce v lednu 2022, stejně tak na konferenci Efektivní řešení rodičovských konfliktů III., která se konala ve dnech 7. – 9. 4. 2022 v hotelu International v Praze.

Základním argumentem pro tento výklad vycházel z Důvodové zprávy k novele, jež vymezuje následující: „*Navrhovaná úprava se přiklání k řešení, podle něhož by mělo být možné umístit dítě mimo péči rodičů nebo péči osoby dítěti příbuzné nebo blízké pouze na návrh orgánu sociálně-právní ochrany a za podmínek podle ustanovení § 452 a násl. zákona o zvláštních řízeních soudních. Důvodem je skutečnost, že toto opatření představuje krajní a zcela zásadní zásah do práv dítěte a jeho rodičů. Tento zásah představuje jeho úplné vytržení z přirozeného prostředí. K tomuto opatření by tedy mělo být přistupováno pouze v mimořádných situacích ohrožení dítěte, kdy nelze péči o něj zajistit v jeho rodině. Mimořádnost takového zásahu se promítá především v omezené aktivní legitimaci k podání příslušného návrhu, kterou by měl mít pouze orgán sociálně-právní ochrany. Kvalifikovaný návrh příslušného orgánu by měl plnit rovněž regulační funkci k uplatnění mimořádného postupu, který se vyznačuje také dalšími odchylkami od standardního procesního postupu nařízení předběžného opatření směřujícími k urychlení jeho vydání (např. příslušnost obecného soudu navrhovatele, skutečnost, že nezletilý nemusí být zastoupen, vykonatelnost již vydáním atd.).*“⁹ Z tohoto textu by tak mohlo být shledáno přípustným vykládat ustanovení § 454 ZŘS jako upřesňující k § 452 ZŘS, tj. fakticky definující předběžné opatření podle § 452 a násl. ZŘS jako předběžné opatření, kterým je možné zasáhnout do poměrů dítěte pouze tak, že by bylo rozhodnuto o jeho odnětí z péče rodičů, respektive péče osoby příbuzné nebo blízké. Tento výklad však nejen ihned naráží na účel předběžného opatření podle § 452 a násl. ZŘS, kterým je zasáhnout do poměrů dítěte vhodným opatřením vždy individuálně charakterizovaným podle okolností každého případu, a je současně i v rozporu s další částí Důvodové zprávy, která možnost nařídit předběžným opatřením podle § 452 a násl. ZŘS i jiný zásah do poměrů dítěte výslovně připouští. Důvodová zpráva uvádí, že *na návrh jiné osoby nebo i bez návrhu by mělo být podle obecné úpravy možné pouze upravit péči k dítěti mezi jeho rodiči, případně rozhodnout o odevzdání dítěte do péče osob dítěti příbuzných nebo blízkých. Zároveň nemá být ani nadále vyloučeno, aby bylo dítě na návrh orgánu sociálně-právní ochrany na základě tzv. rychlého předběžného opatření umístěno ve vhodném prostředí, kterým může být s přihlédnutím k okolnostem také péče osob dítěti příbuzných nebo blízkých.*¹⁰ I podle textu důvodové zpráva je tak zcela zjevné, že OSPOD je oprávněn podat návrh na nařízení tzv. rychlého předběžného opatření, jímž má být učiněn jiný zásah do poměrů dítěte než umístění dítěte mimo péči rodičů a péči osoby dítěti příbuzné a blízké, tj. např. právě předání dítěte do péče osoby příbuzné.

I z tohoto textu Důvodové zprávy je tak zcela zjevné, že účelem § 454 ZŘS není upřesnění toho, co může být nařízeno předběžným opatřením podle § 452 a násl. ZŘS. Takový výklad by ostatně zcela popíral výše naznačený účel ustanovení § 452 ZŘS, kterým je zasáhnout do poměrů dítěte v případě potřeby takového zásahu, a to v zájmu nezletilého. Právě z důvodu možnosti posouzení nejlepšího zájmu nezletilého stanoví § 452 ZŘS zcela jednoznačně, že nezletilý má být umístěn do „vhodného prostředí“, které je soudem označeno. Tímto vhodným prostředím může být tedy jakékoli prostředí, které vyhovuje potřebám nezletilého. Jestliže však jednoznačně zamítneme druhý výklad, tj. výklad ustanovení § 454 ZŘS, jímž má být upřesněn zásah, který je možné učinit podle § 452 ZŘS, pak nelze než přistoupit k výkladu prvnímu. Ustanovení § 454 ZŘS tedy nikterak nemění obsah § 452 ZŘS z hlediska toho, co může být předběžným opatřením podle § 452 ZŘS nařízeno, ale stanovuje (a v tomto je jeho účel dle mého názoru jednoznačný) aktivní legitimaci k podání návrhu. Ustanovení § 454 ZŘS je pak třeba v rámci jeho analýzy zkoumat v i kontextu historické komparace, tj. srovnat jeho původní znění. Jestliže pak jeho původní znění jednoznačně stanovovalo, že předběžné opatření je možné nařídit pouze k návrhu OSPOD a současné znění formuluje, jaký zásah je možné nařídit k návrhu OSPOD, pak je zcela zjevné, že i v kontextu toho, co sama

⁹ Srov. Důvodová zpráva k novele, zdroj www.noveaspi.cz, [online], [cit. dne 27. 4. 2022]

¹⁰ Srov. Důvodová zpráva k novele, zdroj www.noveaspi.cz, [online], [cit. dne 27. 4. 2022]

Důvodová zpráva uznává, tj. že OSPOD může iniciovat i jiný zásah než zásah vymezený v § 454 ZŘS, je nezbytné účel § 454 ZŘS v jeho novém znění vykládat tak, že toto ustanovení jasně určuje, jaké zásahy je možné nařídit pouze k návrhu OSPOD. S přihlédnutím k tomu, že předběžným opatřením podle § 452 ZŘS je možné nařídit i zásahy jiné, pak stanoví-li § 454 ZŘS, co je možné „jen na návrh OSPOD“, pak je zcela jednoznačné, že jiné zásahy než zásahy vymezené v § 454 ZŘS jsou přípustné i k návrhu jiné osoby. Ani Důvodová zpráva svým zněním, které přisuzuje jiným subjektům než OSPOD možnost podat návrh na tzv. pomalé předběžné opatření na tomto výkladu nemůže změnit ničeho, neboť je fakticky sama vnitřně rozporná. Pokud by mělo platit, že § 454 ZŘS určuje, co lze nařídit jen k návrhu OSPOD, ale současně z něj má být dovozeno, že i další opatření podle § 452 ZŘS může, i když to § 454 ZŘS výslovně neuvádí, navrhnout jen OSPOD, a to i když k tomu není žádný důvod (toliko jen, že to zákonodárce tak chtěl?), pak nejen, že takový výklad nedává smyslu, ale především vede k zcela neodůvodněnému omezení práva na přístup k soudu, neboť je jiným osobám, aniž by to právní norma výslovně stanovila, odepřeno právo podat návrh na předběžné opatření. Procesní právo je přitom právo kogentní. Stanoví-li proto § 454 ZŘS pouze některá opatření, která lze podle § 454 ZŘS, nařídit, navíc s použitím slova „jen na návrh OSPOD“, pak je nezbytné pomocí *argumentum a contrario* dovodit, že jiná opatření, jež výslovně § 452 ZŘS připouští, návrhu OSPOD nepotřebují. To však je pak interpretováno v kontextu § 13 ZŘS, který jasně stanoví, že není-li stanoveno jinak, může soud zahájit řízení i bez návrhu.

Shrneme-li proto výše uvedené, mám za to, že nové znění ustanovení § 454 ZŘS jednoznačně rozšířilo aktivní legitimaci k podání návrhu na nařízení předběžného opatření i pro jiné subjekty, než je OSPOD, tyto nemohou navrhnout to, aby dítě bylo umístěno mimo péči rodičů, péči osoby dítěti příbuzné nebo blízké.¹¹ Současně je však zjevné, že ale i druhý odlišující prvek postupu podle § 452 ZŘS a § 74 OSŘ je tímto překonán.

c) Odlišnost skutkových podstat (předpokladů zásahu)

Jeví se proto, že jediným odlišujícím prvkem, který v právní úpravě zůstává, jsou skutkové podstaty obou předběžných opatření, respektive odlišnost předpokladů jejich nařízení. Zatímco ustanovení § 452 ZŘS hovoří o „stavu nedostatku řádné péče, respektive vážném ohrožení nebo narušení života dítěte, jeho normálního vývoje nebo jiného důležitého zájmu“, ustanovení § 74 OSŘ předpokládá „prostou“ potřebu zatímní úpravy poměrů, respektive ohrožení možného výkonu rozhodnutí.

Na první pohled je zřejmé, že odlišnost obou skutkových podstat je komplikovaná, jednoznačně lze pak konstatovat, že je-li dítě ve stavu nedostatku řádné péče, vážném ohrožení života, vývoje nebo důležitého zájmu, je rovněž třeba upravit jeho poměry, z povahy věci pak předběžným opatřením zatímně. Z tohoto pohledu je tedy § 452 ZŘS nepochybně *lex specialis* k § 74 OSŘ, protože v případě § 452 ZŘS bude zatímní potřeba úpravy poměrů vždy naplněna a je tedy zřejmé, že kromě této musí být pro úpravu poměrů dítěte postupem podle § 452 ZŘS naplněno „ještě něco navíc“. V tomto je pak třeba spatřovat základní rozlišovací prvek obou postupů, z logiky věci je přitom zcela jednoznačně o míru akutnosti, respektive potřebnosti zásahu do poměrů dítěte, tj. o intenzitu jeho ohrožení. Je přitom možné konstatovat, že i nadále, a to přes novou právní úpravu platí charakteristika předběžného opatření podle § 452 ZŘS, jak ji vymezil Jirsa, tj. *jako institut výjimečný, spíše "krajní", určený k řešení těch nejvážnějších situací týkajících se dítěte. Vážnost tohoto institutu podtrhuje i Ústavní soud, který se k předběžným opatřením, na jejichž základě dochází k zatímní úpravě výchovných poměrů nezletilých dětí, vyjadřuje opakovaně.*¹² Rovněž tak je

¹¹ K tomu se přikláněl většinový názor i účastníků konference Efektivní řešení rodičovských konfliktů, viz výše.

¹² Srov. JIRSA, J. in JIRSA, J. a kol. *Zákon o zvláštních řízeních soudních: Soudcovský komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2019, ISBN:978-80-7598-372-5, komentář k § 452, zdroj www.noveaspi.cz.

možné citovat i např. Ústavní soud, který se k předběžnému opatření podle § 452 ZŘS vyslovil ve své rozhodovací praxi např. takto: „*Nad rámec tohoto rozhodnutí Ústavní soud uvádí, že odvolací soud správně postupoval a odůvodnil možnost nařídit "běžné" předběžné opatření o svěřeni dětí do péče jiné osoby podle § 102 odst. 1 o. s. ř. Úvaha stěžovatelky o tom, že lze v těchto situacích nařídit pouze "zvláštní" předběžné opatření podle § 452 odst. 1 z. ř. s. je mylná, neboť to směřuje pouze na výjimečné situace, ve kterých je nezbytné poskytnout dítěti rychlou a efektivní ochranu spočívající v bezodkladné úpravě jeho poměrů na nezbytně nutnou dobu, a to v důsledku akutního nedostatku péče (ohrožení života, zdraví a zdárného vývoje).*“¹³

Míra intenzity potřeby zásahu je tak základním a primárním kritériem pro to, jak má být ve věci postupováno, zda předběžným opatřením podle § 452 ZŘS nebo § 74 OSŘ. Její stanovení je úlohou soudu, který má posoudit splnění předpokladů k nařízení předběžného opatření. V kontextu výše citovaného nálezu ÚS sp. zn. IV. ÚS 3200/20 je pak nezbytné, aby v případě, kdy je naplněna potřebná míra akutnosti zásahu, tj. míra ohrožení dítěte, pro kterou je třeba upravit jeho poměry, bylo vydáno předběžné opatření podle § 452 ZŘS. V těchto souvislostech je pak potřebné jednoznačně doplnit, že právní úprava bez pochybností vyvolá obavy z toho, že doposud jasně oddělitelné předběžné opatření podle § 452 ZŘS, respektive alespoň více „jasně oddělitelné“ předběžné opatření, se stane pro praxi výrazně méně přehlednějším. Neboť i v důsledku změny věcné legitimace bude nyní velmi obtížné rozlišit, kdy je na místě podat návrh na nařízení předběžného opatření podle § 452 ZŘS a kdy předběžného opatření podle § 74 OSŘ.

Neboť i když výše byla jasně stanovena dělicí linie v podobě akutnosti zásahu, je nutné přiznat, že tato je velmi neurčitá, neboť žádná právní norma jasně nestanovuje, kdy jde již o takovou míru ohrožení, že má být zasaženo postupem podle § 452 ZŘS a kdy postupem podle § 74 OSŘ. Výše citovaný komentář Jirsy, na něj odkazuje i nález sp. zn. IV. ÚS 3200/20 a příklad se záškoláctvím spojeným s tvrdými drogami pak nelze považovat za natolik relevantní, aby poskytl uspokojivou odpověď.

Jako základní prvek určující správný postup spatřuji míru ohrožení dítěte, respektive prvek ohrožení dítěte. Zvláštní předběžné opatření podle § 452 ZŘS jako původně výjimečný institut byl právem regulován právě z důvodu, aby byla poskytnuta účinná ochrana dítěti, které ji potřebuje. V případě předběžného opatření nemusí být nutně vývoj nebo život dítěte ohrožen, respektive být ani nesmí, ale je zde jiná potřeba úpravy jeho poměrů. V minulosti byl pak jasným odlišovacím prvkem též časový aspekt, tj. míra ohrožení vyžadovaná předběžným opatřením podle § 452 ZŘS byla zjevně taková, aby bylo nezbytné zasáhnout do 24 hodin. Současná právní úprava však již, jak z výše uvedeného vyplývá, takové odlišení neumožňuje, neboť zásah podle § 452 ZŘS je možný i později než zásah podle § 76 OSŘ. Reálně pak odpadl také prvek nezbytného veřejnoprávního zásahu, který byl dán v původní výlučné aktivní legitimaci OSPOD k podání návrhu, tj. nelze též již ani argumentovat tím, že jde o takovou potřebnost zásahu, která vyvolá zásah orgánu veřejné moci, tj. zásahu třetího subjektu ze zákona povolaného chránit zájmy tzv. ohrožených dětí.¹⁴

Potřebná míra ohrožení pro zásah podle § 452 ZŘS proto vyplývá pouze z aktuálních poměrů dítěte. Mělo by přitom platit, že podání předběžného opatření podle § 452 ZŘS by mělo být na místě tam, kde je akutní a významná potřeba bezodkladného zásahu do jeho poměrů, nebo hrozí závažná újma. Příkladem by proto dle mého názoru mělo platit, že zde není důvod pro zásah předběžným opatřením podle § 452 ZŘS, pokud jde o běžný konflikt mezi rozcházejícím se rodiči, u kterého z nich bude dítě v péči a jakém rozsahu, pokud jde o spor o časové hranice, ale dítě není ohroženo ztrátou kontaktu s jedním z rodičů a narušení vztahu s ním. Naproti tomu bude důvodem pro zásah podle § 452 ZŘS, pokud je dítě typicky

¹³ Usnesení ÚS sp. zn. IV.ÚS 3290/16 ze dne 11. 10. 2016.

¹⁴ Srov. § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů.

bez jakékoli péče (dítě pohozené po narození v parku apod.), je ohroženo nedostatkem péče (rodič je pod vlivem alkoholu či drog a nezvládá péči), samo dítě projevuje znaky nezvládnuté péče (útěk z domova, drogy, násilí apod.).

Určitým pomocným aspektem pro odlišení míry potřebnosti zásahu by mohla být otázka místní příslušnosti, neboť pro předběžné opatření podle § 452 ZŘS je příslušný obecný soud navrhovatele (srov. § 453 ZŘS). Bylo by tedy možné dovodit, že akutnost zásahu musí být v takové míře, že je nezbytné, aby zasáhl soud podle navrhovatele, kde lze předpokládat též, že se dítě nalézá. Toto kritériem je však spíše liché, neboť to, aby navrhovatel měl skutečně dítě u sebe není zákonnou podmínkou pro podání návrhu na nařízení předběžného opatření podle § 452 ZŘS, a nutno pak podotknout, že ustanovení § 453 ZŘS poté, co byla zrušena výlučná aktivní legitimace OSPOD k podání návrhu na nařízení předběžného opatření, je spíše nevhodné. Návrh může být podán nyní kteroukoli osobou, která má za to, že je třeba poměry dítěte upravit a fakticky bude o poměrech v důsledku tohoto rozhodovat soud, který nemusí mít s poměry dítěte vůbec nic teritoriálně společného. Právní úprava příslušnosti je proto spíše důsledkem nevhodné formulace zákonodárce, pokud jde o aktivní legitimaci, když zjevně spíše bylo účelem zachovat tuto pro OSPOD, praxi však nezbyvá než se s ní „popasovat“, neboť porušení ustanovení § 453 ZŘS současně vyvolá polemiku o případném odnětí od zákonného soudce.

Závěrem

Z výše uvedeného tak vyplývá, že novela přinesla do české právní úpravy spíše více problematickou právní úpravu, než tomu bylo před jejím přijetím. Jakkoli byly úmysly zákonodárce dobré, právní úprava je problematická především v základním rozlišení postupu podle § 452 ZŘS a postupu podle § 74 OSŘ, neboť dříve existující rozdíly mezi předběžnými opatřeními byly výrazně setřeny. Základním odlišením zůstává i nadále intenzita potřebnosti zásahu do poměrů nezletilého, dříve existující kritéria, kterými byla lhůta pro rozhodnutí 24 hodin v případě předběžného opatření podle § 452 ZŘS a výlučná aktivní legitimace OSPOD z právní úpravy vymizely. Právní úpravu je pak třeba nadále interpretovat v nejlepší zájmu dítěte a vnímat ji jako snahu o vyšší míru ochrany (možnou ochranu dvěma nástroji). Výlučné posouzení toho, jak má být do poměrů zasaženo, tj. kterým z těchto nástrojů, přitom přísluší soudu, jehož úlohou je posuzovat každé podání podle jeho obsahu (srov. § 41 odst. 2 OSŘ) bez ohledu na to, jak je označeno. Za nesouladný se zákonem lze proto do budoucna považovat postup, ve kterém by soud odmítl či zamítl návrh na předběžné opatření podle § 452 ZŘS s odůvodněním, že mělo být postupováno podle 74 OSŘ, neboť mám za to, že pokud z podání budou podmínky pro zásah podle § 74 OSŘ jednoznačně vyplývat, je právě postup podle § 41 odst. 2 OSŘ jediným přípustným postupem.

Literatúra

1. Důvodová zpráva k zákonu č. 363/2021 Sb. zdroj www.noveaspi.cz
2. HOFFSCHNEIDEROVÁ, A.: O konceptu nejlepšího zájmu dítěte, Epravo.cz [online], 31. 10. 2021 [cit. 28-10-2021]. K dispozici na: <https://www.epravo.cz/top/clanky/o-konceptu-nejlepsiho-zajmu-ditete-106509.html>
3. JIRSA, J. a kol. *Zákon o zvláštních řízeních soudních: Soudcovský komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2019, ISBN:978-80-7598-372-5
4. Nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 3200/20 ze dne 2. 2. 2020
5. ŠÍNOVÁ, R.: Několik poznámek k použitelnosti obecného předběžného opatření v rámci péče soudu o nezletilé, Soudní rozhledy, ISSN: 1211-4405, č. 11-12/2019, str. 353 a násl.

6. ŠÍNOVÁ, R. K nové právní úpravě předběžného opatření o úpravě poměrů dítěte. In Bulletin advokacie, ISSN 1210-6348, roč. 2021, č. 12, s. 28-35
7. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 21Co 14/2015 ze dne 12. 1. 2015
8. Usnesení ÚS sp. zn. IV.ÚS 3290/16 ze dne 11. 10. 2016.
9. Věcný záměr civilního řádu soudního. dostupné na https://justice.cz/documents/12681/2872506/V%C4%9Bcn%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br_fin%C3%A1ln%C3%AD+verze+_prosinec+2020.pdf/83cdd87e-18c5-41e9-948e-8defa2525adb